

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17489770>

O'RTA OSIYODA BIRINCHI RENESANS DAVRI

Usmonova Umida Isakjonovna

«Ichan-Qal'a» davlat muzey-qo'riqxonasi ilmiy xodimi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'rta Osiyoda vujudga kelgan uyg'onish davri haqida, arab xalifaligi davrida vujudga kelgan – "Bayt ul – hikma" da ijod qilgan allomalar haqida ma'lumotlar berilgan. Buyuk mutaffakirlarimizning yozgan asarlaridan hozirda nafaqat Osiyo balki, Yevropa mamlakatlarida ham foydalanib kelinmoqda.

Kalit so'zlar: «Uyg'onish davri», J. Vazari, Renessans, Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Marvoziy, Farobiy, Ibn Sino, Ibn Rushd, Bag'dod.

THE FIRST RENAISSANCE PERIOD IN CENTRAL ASIA.

ABSTRACT

This article provides information about the Renaissance that occurred in Central Asia, about the scholars who created the "Bayt ul-hikma" that arose during the Arab Caliphate. The works written by our great thinkers are currently being used not only in Asian but also in European countries.

Keywords: "Renaissance", J. Vazari, Renaissance, Muhammad Al-Khwarizmi, Ahmad Ferghani, Marvazi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Baghdad.

Fanda «Uyg'onish davri» deb nomlangan davr G'arbiy va Markaziy Yevropadagi mamlakatlarda XIV–XVI asrlardagi rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlarini ifodalash uchun ishlatilgan. Birinchi marta «uyg'onish» atamasini XVI asr italyan rassomi va tarixchisi J. Vazari o'z asarlarida qo'llaydi. Lekin bu atama XIV–XVI asr

ijtimoiy–iqtisodiy rivojlanish mohiyatini ochib bermasdan, ko‘proq antik davr merosini, ya’ni, antik madaniyatga o‘xshash madaniyatning qaytadan «tirilishi», «uyg‘onishi» va «jonlanishi» ma’nosida ishlatila boshlandi.

Keyinchalik bu atama fanda keng qo‘llanildi. Shu ma’noda ko‘pchilik tadqiqotchilar IX–XII asrlar O‘rta Osiyo xalqlari tarixida madaniyatning rivojlanishiga xos xususiyatlarini ham «uyg‘onish» davri deb atalishi yuqorida qayd qilinganidek, shartlidir deb hisoblaydilar. Haqiqatda XV–XVII asrlarda Yevropa mamlakatlarida birin–ketin madaniy yuksalish ko‘zga tashlanadi. Bu madaniy yuksalish, birinchi navbatda, ijtimoiy–iqtisodiy o‘zgarishlar bilan, jamiyat hayotida shaharlarning, shahar madaniyatining hunarmandchilik ishlab chiqarishining rivoj topishi bilan uzviy bog‘liq edi. Renessans madaniyati birinchi bo‘lib Italiyada boshlangan.

Ma’lumki, Italiya o‘sha davrda O‘rta yer dengizda, temir va havo yo‘llari bo‘lmagan bir davrda, suv yo‘li orqali savdo–sotiqni rivojlantirish, boshqa mamlakatlar bilan turli iqtisodiy–madaniy aloqalarni avj oldirishda markaziy o‘rinlardan birini egallar edi. Italiya suv yo‘li orqali bevosita rivoj topgan sharq davlatlari, xususan, arab davlatlari bilan yaqindan aloqada bo‘lishga intildi. IX–XII asrlarda Yaqin va O‘rta Sharq xalqlari, musulmon Sharqi madaniyatning yuqori cho‘qqiga ko‘tarilgani tarixdan ma’lum. Italiyaning bu davlatlar bilan iqtisodiy–madaniy aloqalari Yevropada Renessans madaniyatining vujudga kelishida muhim rol o‘ynagan. Italiyaning Sharqiy qo‘shnisi bo‘lgan Ispaniyada esa musulmon madaniyatini bevosita rivoj ettirgan arab davlati–Qordova xalifaligi deyarli XV asrlarga qadar davom etdi.

Bularning barchasi Italiyada boshlangan Renessans, Uyg‘onish madaniyati shakllanishida IX–XII asrlarda Yaqin va O‘rta Sharq Uyg‘onish davri madaniyati, fani bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatadi. XII–XV asrlarda Italiyada Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, Marvoziy, Farobiy, Ibn Sino, Ibn Rushd kabi mashhur Sharq olimlarining asarlari lotin tiliga tarjima etildi, arab ilmiy yutuqlarini o‘rganishga intilish kuchaydi. Bu asarlar Yevropaga keng tarqaldi va Renessans madaniyatining muhim qismiga aylandi.

IX-XII asrlardagi uygʻonish davri haqida gap ketganda gʻarb olimlarining aksariyat qismida uni arab yoxud fors sivilizatsiyasining sarchashmasi deya yanglish tushunchalar uchraydi. “Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining ajoyib yutuqlariga qaramay, Gʻarbda koʻpchilik bu tarixdan bexabar. Oʻsha davrning koʻplab buyuk madaniyat va intellektual arboblari boshqa sivilizatsiyalarga mansub deb notoʻgʻri taʼriflangan. Starr taʼkidlaganidek, u tilga olgan asarlarning koʻp qismi arab yoki fors tillarida yozilgan va ularning mualliflari koʻpincha arablar yoki forslar deb notoʻgʻri talqin qilingan”. Oʻrta Osiyodagi uygʻonish davrini yevropadagi renessansga qiyoslovchi tarixchilar ikkala davrdagi kamchilik va yutuqlarni oʻz ilmiy tadqiqotlarida asosli tarzda bayon qilishgan. Unga koʻra, asosiy farq sinflar va siyosiy institutlarning faoliyatida kuzatiladi. Yevropadan farqli oʻlaroq Oʻrta Osiyo sivilizatsiyasi parokandalik va ijtimoiy parchalanishdan holi edi. “Markaziy Osiyo bu jihatdan tanazzulga uchramagan mintaqadir va shuning uchun boʻlsa kerak, islom sivilizatsiyasi qulashi davrida ushbu mintaqa muhim rol oʻynadi va markazni qayta tikladi”. Yaʼni, aynan arab xalifaligi har tamonlama zaiflashganda Oʻrta Osiyo allomalari bu jarayonni moʻtadillashtira olishdi. Endilkda, musulmon sharqi va gʻarbida ijtimoiy rivojlanishga boʻlgan shart-sharoitlar yaratildi. Baʼzi gʻarb tarixchilari buni inkor etishsada shaharlarning funksiyanal vazifasi va mavqeyi ham bir qadar ortdi deyish mumkin. “Somoniylar sulolasi davrida Buxoro 200 yildan ortiq, milodiy 800-yillardan 1000-yillargacha Islomning madaniy poytaxti sifatida Bagʻdod bilan raqobatlasha boshladi”. Bu sharq uygʻonish davrida Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining oʻrni beqiyos ekanligining yana bir dalilidir.

XII asr oʻrtalarigacha boʻlgan besh asrlik davr vatanimiz xalqlari maʼnaviy–madaniy hayotida nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu davrda madaniyat, uning deyarli barcha sohalari yuksak darajada rivoj topdi va Oʻrta Osiyoning dunyo madaniyati tarixiga qoʻshgan hissasini belgilab berdi. Movarounnahr, Xuroson xalqlari qadimiy madaniy anʼanalarga boy va maʼnaviy mavqei jihatidan yuqori edi.

Shu sababli Oʻrta Osiyo arab xalifaligiga, musulmon dunyosiga kirgandan soʻng VIII – XII asrlar davomida barcha musulmon oʻlkalari madaniyati rivojida yetakchi

o‘rinlardan birini egalladi. Islom dini, adabiyot, tabiiy fanlar, tarixnavislik, san‘at, falsafa, huquqshunoslik, ijtimoiy tafakkur kabi madaniyatning barcha sohasida ham bu davrda buyuk siymolar, mutafakkir olimlar, zamonasining ilg‘or kishilari yetishib chiqdilar. Bu davrda birinchi akademiya – «Donolik uyi» tashkil topdi va bu yerda turli ilmlarning rivoji uchun keng imkoniyatlar yaratildi, arab xalifasi Ma‘mun uning rivojiga maxsus mablag‘ ajratib turdi. Akademiya – «Donolik uyi»da xalifalikning turli o‘lkalaridan kelgan arab, yahudiy, fors, turk, hind, yunon olimlari birgalikda ish olib bordilar. Uning faoliyatida O‘rta Osiyodan borgan olimlar ham muhim rol o‘ynadi.

O‘rta Osiyoning Buxoro, Marv, Samarqand, Termiz, Urganch, Xo‘jand, Aksikent, Marg‘ilon, Binkent, Kesh (Shahrisabz), Nasaf (Qarshi) kabi shaharlari o‘z davrining taraqqiy etgan shaharlari va savdo markazlari sifatida ma‘lum bo‘ldi. Shunday qilib, IX – XII asrlarda Markaziy Osiyoda fan va madaniyat bobida shu qadar ajoyib fan kashfiyotlari va tadqiqotlari yaratildiki, bu o‘tmish ajdodlarimizning jahon madaniyati xazinasiga qo‘shgan bebaho hissasigina bo‘lib qolmasdan, ularning aql-zakovatining nihoyatda yuksakligidan ham dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Метс А. “ Мусульманский ренесанс” М. 1966.
2. “Uyg‘onish davri” O‘zME.U-harfi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. Сагдуллаев А. ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. - Тошкент: Академия, 2000.
4. Ҳасан Ато Абуший. Туркий қавмлар тарихи. – Тошкент, 1993.
5. Ўзбекистон тарихи. Р. Муртазаева таҳрири остида. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2003.
6. F. Sulaymonova. Sharq va G‘arb. O‘zbekiston. – T.: O‘zbekiston. 1997.